

HISTORICAL SCIENCES

ПОЛЬСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ И БЕЖЕНЦЫ В ТУРКЕСТАНЕ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Дорошенко Т.И.

*кандидат исторических наук, доцент, кафедра Новейшая история Узбекистана, исторический факультет,
Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека
г. Ташкент, Республика Узбекистан*

POLISH PRISONERS OF WAR AND REFUGEES IN TURKESTAN DURING THE FIRST WORLD WAR

Doroshenko T.

*Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Department of Modern History of Uzbekistan, Faculty of History,
Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan
Tashkent, Republic of Uzbekistan*

Аннотация

В статье анализируется положение польских военнопленных и беженцев, оказавшихся в годы Первой мировой войны в Туркестане. Среди военнопленных, расположенных в разных городах Туркестана было много военнопленных разных национальностей: австрийцев, немцев, венгров, а также поляков, а среди беженцев в основном преобладали поляки, евреи, украинцы. В статье раскрывается отношение местной власти к военнопленным в годы Первой мировой войны, смягчение режима после Февральской революции, контакты с туркестанской польской диаспорой, сложившейся в крае еще в XIX веке. Показана также деятельность различных польских благотворительных обществ, действовавших на территории Туркестанского края в этот период.

Abstract

The article analyzes the situation of Polish prisoners of war and refugees who ended up in Turkestan during the First World War. Among the prisoners of war located in different cities of Turkestan there were many prisoners of war of different nationalities: Austrians, Germans, Hungarians, and also Poles, and among the refugees, Poles, Jews, Ukrainians predominated. The article reveals the attitude of the local authorities towards prisoners of war during the First World War, the softening of the regime after the February Revolution, contacts with the Turkestan Polish diaspora, which emerged in the region back in the 19th century. The activity of various Polish charitable societies operating on the territory of the Turkestan region during this period is also shown.

Ключевые слова: поляки, военнопленные, беженцы, эвакуированные, война, Туркестан.

Keywords: Poles, prisoners of war, refugees, evacuees, war, Turkestan.

Туркестан в годы Первой мировой войны был глубоким тылом, но он не мог остаться в стороне от бурного водоворота событий, в которые погрузилась вся Империя и которые оказали столь решающее влияние на ее судьбу.

Военнопленных австро-венгерской и германской армии начали привозить в Туркестан с сентября 1914г. Первая партия пленных составила 10 тыс. человек. Они спешно расквартировывались в казармах войск Туркестанского военного округа, в 37 специально построенных лагерях и других помещениях, приспособляемых под проживание людей. Вопросы содержания и обращения с военнопленными регулировались Гаагской конвенцией, подписанной в 1907г. почти всеми государствами, которые впоследствии участвовали в войне.

Их приток продолжался и в последующие месяцы и к весне 1916 г. общее число военнопленных достигло 200 тысяч человек.

С 1915г. в Туркестане и его столице Ташкенте появляются беженцы.

Туркестанский край принял не менее 80 тысяч беженцев, в Ташкенте их было порядка 14 тысяч.[1,15] Самое большое количество беженцев – было из Польши. Такое количество обездоленных людей ложилось тяжелым бременем на инфраструктуру города и края, совершенно не рассчитанную на подобную ситуацию. Беженцам требовалось жилье, медицинская помощь. В Ташкенте их разместили в основном в солдатских казармах.

Вторая большая волна беженцев в Туркестан начала прибывать с июля 1916г., и к концу года здесь было размещено не менее 70 тыс. чел. [2]. Среди беженцев было около 8-10 тыс., поляков и евреев, эвакуированных из польских земель, а также 1500-2000 коренных жителей Прибалтики.[3,15]. О военнопленных и беженцах постоянно сообщалось в местных газетах, особо часто информация о них появлялась в «Туркестанских ведомостях» и в «Туркестанском курьере»

Туркестанский курьер за 1915г. писал: «Среди пленных славян временно проживающих у нас в Ташкенте, есть несколько человек из низших чинов со льготами по образованию 1 разряда, а также

вольноопределяющихся. Некоторые из представителей местной польской колонии возбудили перед высшей администрацией в крае ходатайство, о разрешении таким лицам время от времени отлучаться к ним на побывку, приурочивая таковые к праздничным дням. Возбуждая таковое ходатайство, одновременно, местные поляки принимали на себя ответственность за них. После некоторого времени ходатайство их увенчалось успехом, и было получено оповещение, что пленным этой категории разрешено отлучка раз в неделю».

Туркестанские поляки оказывали помощь и всяческое содействие не только военнопленным и беженцам, оказавшихся в Туркестане, но даже организовали сбор средств для Польши.

Например тот же Туркестанский курьер в марте 1915 года сообщал: «Собранные в Коканде местной комиссией по организации сбора пожертвований для пострадавшего от войны населения Царства Польского 4,335р.78к. отправлены были в распоряжение центрального обывательского комитета в Варшаву, от которого комиссией получено следующее письмо: «В ответ на отношение ваше от 10 января с. г., честь имеем подтвердить получение денежного перевода за № 0872 на сумму 4,335 р.78к. и сообщаем, что вся сумма будет распределена между пострадавшим от войн населением без различия вероисповедания и национальности. Одновременно считаем своим долгом принести вам милостивые государи от имени пострадавших нашу искреннюю благодарность за столь чуткое отношение к интересам нашего края. [4]

В Туркестане усилиями местной польской общины в ряде городов, стали создаваться благотворительные общества для помощи польским военнопленным и беженцам. В июне 1915 г. в Ташкенте было создано «Симпатичное общество», задачей которого было: ознакомить военнопленных славян с русской культурой, обычаями, порядками, подыскивать им работу по специальности и вообще по возможности облегчить и скрасить тяготу плена. Общество имело правление из 9 членов под председательством: д.с.с. Островского, ревизионную комиссию из 3 человек: Гг.Попова, Хлонцова и Королева. Первоначально Общество ограничилось открытием для военнопленных курсов русского языка [5]

После Февральской революции 1917г. в Туркестане, как и в других районах России, лагерный режим для военнопленных был облегчен, хотя военное министерство старалось его укрепить. Это происходило прежде всего потому, что численность русских солдат, выделяемых для охраны военнопленных, непрерывно сокращалась, кроме того большинство из них начинало относиться к пленным солдатам с гораздо большим сочувствием, чем раньше. Некоторые команды по охране пленных под влиянием общего революционного подъема по собственной инициативе смягчали режим содержания [6]. Некоторые конвойные солдаты завязывали или укрепляли знакомства и дружественные связи с пленными, в первую очередь с земляками или единоверцами, сообщая им об общественно-политических событиях в России и Туркестане.

В результате значительная часть пленных приобрела определенную свободу, получила возможность покидать на дневное время лагерь, переодеться в штатское платье, свободно ходить по улицам, посещать митинги, собрания, устанавливать контакты с гражданским населением. Многие из

них попали под влияние местного общественно-политического движения. В то же время некоторые пленные, особенно офицеры, без цели бродили по улицам, пьянствовали, устраивали драки и т.д.

Прогрессирующий развал дела охраны в лагерях военнопленных создавал благоприятные условия для побегов. На протяжении марта-октября 1917г. в Туркестанском округе было учтено бегство не менее 578 солдат и 22 офицеров. Примечательно, что подавляющее большинство этих беглецов, не стремилось покинуть пределы округа. Они колесили некоторое время по Средней Азии, подыскивая работу и лучшие условия жизни, а затем добровольно возвращались «в свои лагерь и команду», где им было обеспечено питание и место в бараке.

С весны 1917г. в Туркестане, как и в других областях России, начал обсуждаться вопрос о более интенсивном использовании труда военнопленных в сельском хозяйстве во время посева и уборки урожая. Однако на практике никакой попытки привлечь их в больших, чем раньше масштабах к сельскохозяйственным работам сделано не было. С другой стороны, в нарушение прежних приказов после свержения царизма небольшое число пленных начало работать в хозяйствах богатых немецких крестьян и узбекских баев, особенно в Ташкентском уезде [7]. Временное правительство не могло не считаться с переменами, происшедшими в сознании военнопленных, а также с мнением прогрессивных сил, которые выступали в их защиту. Оно вынуждено было идти на некоторые меры, предусматривающее изменение положения пленных. В частности в конце марта 1917г. в Петрограде был образован «ЦИК по делам военнопленных». Штабам военных округов, в том числе Туркестанского, было предложено приступить к образованию соответствующих организаций на местах. В исполнение этого указания, 6 апреля 1917г., штаб ТВО образовал особую «Комиссию по военнопленным», в которую были включены представители штаба ТВО, воинский начальник Ташкентского уезда, начальники команд, охраняющих военнопленных, представители Ташкентского и Туркестанского краевого Советов. В комиссию включили также представителей Союза чешских и словацких обществ, Украинской громады, попечительства о военнопленных славянах, комитета польского общества, попечительства о военнопленных эльзас-лотарингцах, итальянцах, румынах и еврейской общины.

На заседании, 3 июня 1917г., комиссия приняла специальное решение о порядке отпуска на прогулки военнопленных-врачей и студентов-медиков, об особых льготах для офицеров и солдат, записавшихся «добровольцами в чешские, сербские, французские или румынские войска. 22 июня комиссия рассматривала вопрос о разрешении военнопленным вступать в браки с русскими женщинами, об условиях принятия их в подданство России и т.д. [8]. Вслед за образованием комиссии по делам военнопленных при штабе ТВО и при его содействии в находящихся в Ташкенте и его окрестностях лагерях образовались многонациональные «комитеты вспомоществования» или «комитеты для организации улучшения». В сентябре 1917г., в Старосаперном лагере, был образован «комитет вспомоществования», в который входили представители поляков, чехов, западных украинцев, словаков, сербов, хорватов, словенцев, румын, венгров, австрийцев и итальянцев.

Польская диаспора, представленная в Туркестане довольно широко, создавала собственные благотворительные общества, например: «Польское общество помощи жертвам войны», «Союз военных поляков», «Кружок польских дам», под руководством Длугашевской и др. Комитеты военнопленных занимались оказанием материальной помощи особенно нуждающимся пленным, улучшением бытовых и жилищных условий открытием курсов по изучению языков, клубов, кружков и другими видами культурно-просветительской работы, обращались к властям, к национальным и попечительским организациям с просьбой об отпуске необходимых средств, материалов и.д.

2 мая 1917г. съезд польских организаций проходивший в Ташкенте отпраздновал 126-ую годовщину польской конституции (3 мая 1791г), первой конституции Европы. На съезде главным был вопрос о подготовке к возвращению в независимую Польшу тех поляков, которых судьба временно забросила в Ташкентский край. [9]. 3 мая 1917г. – состоялся вечер-концерт в память Конституции, устраиваемый польскими организациями. В концерте принимали участие А.Цахов–тенор Миланской оперы, г-жа Колетта Ржедецкая-драматические сопрано, г-жа Сикорская, лирическое сопрано, мужской хор из военнопленных, симфонический оркестр. Была исполнена в первый раз в Ташкенте ария Стефана из оперы «Страшный двор» Моношюк».

31 мая 1917г. Общее собрание поляков Ташкентского гарнизона утвердило разработанный особой комиссией устав организации «Союза военных поляков Туркестанского округа». Целью союза было объединение всех военных поляков Туркестанского округа для поддержания взаимных отношений, помощи, доверия, просвещения и дисциплины, а также и укрепления основных начал, провозглашенных Временным правительством в деле объединения свободной и независимой Польши. В состав правления союза были избраны: председатель, подпоручик Т.Вольский, заместителями: капитан В.Радзевич и унтер-офицер С.Левандовский, секретарем-прапорщик С.Олтаржевский и Роман Душа, казначеем, подполковник Р.Зарако-Зараковский, заместителем И.Мрожевский и членом – унтер-офицер Фр. Демский. В товарищеский суд: подпоручик. Б.Радговский, фармацевт М.Ремидовский, прапорщик: Лют.[10]

14 августа на общем собрании военных поляков был избран новый президиум «союза военных поляков Туркестанского военного округа», в который вошли следующие лица: председатель-подпоручик Витомирский, заместитель: К.В.Юшак, секретарь: Витковский. Казначеем - прапорщик Бжостек; Членами: прапорщик Врублевский, Мациох, Мильрад, Ягельский, Тамецкий, Матисяк, [11]

Объединения, аналогичные ташкентским комитетам возникали также в других городах Средней Азии, где находились военнопленные. Однако

работа периферийных комитетов не могла сравниться с той, которая проводилась в ташкентских лагерях для военнопленных, особенно в Старосаперном лагере и в казармах 4 полка. Формировались из военнопленных национальные воинские формирования (чехословацкие, румынские, итальянские). В общей сложности с мая по октябрь 1917г. среди 41 тыс. находившихся в Туркестане военнопленных было завербовано 2646 «добровольцев» [12,97]

Попытка формирования в Ташкенте польского батальона (из военнопленных и военнослужащих русской армии) для отправки в Россию окончилась полной неудачей. Немалое число поляков состояло в легализовавшихся или образовавшихся после свержения самодержавия социал-демократических организациях.

Особо следует отметить деятельность поляка-революционера российского подданного В.Д.Фигельского. Под его руководством, например, преподаватели женской гимназии Самарканда провели забастовку. [13,13] Являясь с конца мая 1917г. одним из руководителей польского землячества в Самарканде В.Д.Фигельский вел пропагандистскую работу среди соотечественников.

После победы советской власти в Туркестане, за несколько месяцев до заключения Брестского договора с Германией и Австро-Венгрией, лагерный режим для военнопленных в Туркестане был сначала значительно смягчен, а затем фактически отменен. Был создан Комитет иностранных подданных. Военнопленные постепенно начали возвращаться на родину.

Список литературы

1. Матвеев А.М. Зарубежные выходцы в Туркестане на путях к Великому Октябрю. Ташкент.: Фан. 1977. 15 с.
2. Газета: Туркестанские ведомости. 15 июля 1915г.
3. Матвеев А.М. Зарубежные выходцы в Туркестане на путях к Великому Октябрю. Ташкент.: Фан. 1977. 15 с.
4. Туркестанский курьер. 13 марта 1915 г.
5. Туркестанский курьер. 15 июня 1915 г.
6. НАУз. Ф.И-737, оп.1, д.25. л.109,111.
7. НАУз.Ф.И-24, оп. 1, д.125, л.197.
8. НАУз.Ф.И-738, оп. 1, д.3, л.81,82.
9. Туркестанские ведомости. 2 мая 1917 г.
10. Туркестанские ведомости. 31 мая 1917 г.
11. Туркестанские ведомости. 23 августа 1917 г.
12. Матвеев А.М. Зарубежные выходцы в Туркестане на путях к Великому Октябрю. Ташкент.: Фан. 1977. С.97.
13. Зевелев А.И. Владислав Дамианович Фигельский. Ташкент, 1962. С. 13